

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TA'LIMIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Gulnoza Sharofiddinovna Siddiqova

dotsent v.v.b., Pedagogika-psixologiya va musiqa yo`nalishi masofaviy ta`lim kafedrasida katta o`qituvchisi Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta`lim tizimini tubdan takomillashtirish sohasida olib borilayotgan davlat siyosati va maktabgacha yoshdagi bolalarga sifatli ta`lim va tarbiya berish, ularni har tomonlama rivojlantirish, barkamol shaxs etib voyaga yetkazish, maktab ta`limiga tayyorgarligini ta`minlashda kompetensiyaviy yondashuv asosida yangi metodikalarga o`rgatish bo`yicha ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: Uzluksiz, umuminsoniy, ustuvor, nazariy, metodologik, takomillashtirish, kompetensiya, tamoyil.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» inson omiliga katta etibor beradi. Shaxs kadrlar tayyorlash jarayonining bosh sub`ekti sifatida qaraladi. Davlat, jamiyat, ishlab chiqarish, ilm-fan, uzluksiz ta`lim esa komil shaxs shakllanishi jarayonining kafolatidir. Milliy dasturning asosiy, bosh natijasi esa bilimdon va malakali shaxsdir. Inson omili sifatida esa Milliy dastur juda muhim vazifalarni-milliy uyg`onish mafkurasi asosida shaxsning axlokiy va ma`naviy sifatlarini shakllantirish va umuminsoniy qadryatlarning ustivorligini nazarda tutadi.

Maktabgacha ta`lim tizimini tubdan takomillashtirish sohasida olib borilayotgan davlat siyosatida ushbu yoshdagi bolalarga sifatli ta`lim va tarbiya berish, ularni har tomonlama rivojlantirish, barkamol shaxs etib voyaga yetkazish, maktab ta`limiga tayyorgarligini ta`minlash ustuvor yo`nalishlardan biri etib belgilangan.

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 yil 9 sentyabrdagi «Maktabgacha ta`lim muassasalarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi qarori, shuningdek, boshqa farmon va qarorlarida uzluksiz ta`lim tizimining muhim bo`g`ini bo`lgan maktabgacha ta`lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish, uning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasiga tayangan holda yangi tipdagi maktabgacha ta`lim tashkilotlarini barpo etish, uni yetuk malakali pedagog kadrlar bilan ta`minlash, uning huquqiy-me`yoriy asoslari, ta`lim va tarbiya mazmuni, har xil turdagi mashg`ulotlar dasturini ishlab chiqish, uslubiy ta`minotini yo`lga qo`yish kabi vazifalar belgilab berilgan.¹

O`zbekiston Respublikasining «Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo`yiladigan Davlat talablari», «Ilk qadam» davlat o`quv dasturida bolalarning musiqiy ta`lim va tarbiyasiga alohida o`rin ajratilgan.

Ushbu ta`lim xujjatlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqiy ta`lim va tarbiyasiga qo`yiladigan davlat talablari, ularning ijodiy rivojlantirish soha kompetensiyalari tarkibiga kiruvchi musiqiy tarbiyaning maqsad va vazifalari aniq belgilab berilgan.

¹

Ma'lumki, bolalarda dastlabki dunyoqarash, atrof-olam haqidagi tasavvur va tushunchalar, badiiy-estetik did, aql-idrok, tafakkur qilish qobiliyati, ijtimoiy-hissiy qobiliyatlar ilk yoshdan boshlab shakllanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat olib boruvchi tarbiyachilar ijtimoiy buyurtma – har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalashda barcha omillardan samarali foydalangan holda o'z zimmasida turgan yuksak vazifani bajarishga mas'uldirlar.

Psixologik nuqtai nazardan maktabgacha yoshidagi bolalar hayotida o'yin faoliyati yetakchilik qiladi, ular raqsga tushish, qo'shiq kuylash, rasm chizish, chiroyli narsalar yasash, badiiy-ijodiy, musiqiy faoliyat turlari bilan shug'ullanishni xush ko'radilar. Bolalar atrof-olamni san'at asarlari, o'yin va badiiy faoliyat vositalari orqali idrok etadilar va anglab yetadilar. Bolalarni musiqiy va badiiy-estetik tarbiyalash ishlarini bugungi kun talablari darajasida tashkil etish ko'p jihatdan pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligiga bog'liq.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tubdan isloh qilishga yo'naltirilgan davlat siyosati, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ushbu sohada qabul qilgan Farmon va Qarorlari, maktabgacha ta'limga doir davlat xujjatlari, buyuk mutafakkir-pedagog-olimlarimizning bola tarbiyasi, uni badiiy, estetik, musiqiy tarbiyalashga oid fikr va g'oyalari, mahalliy va jahon pedagog olimlarning maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama kamol toptirish, ularni musiqiy tarbiyalash, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan ishlari ushbu yoshdagi bolalarda musiqiy madaniyat elementlarini shakllantirishning nazariy-metodologik asosini tashkil etadi.

Ushbu sohada olib borilayotgan keng qamrovdagi davlat siyosati, O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari, "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasalari davlat o'quv dasturi oliy ta'lim muassasasining maktabgacha ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilari, bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari va musiqa rahbarlari zimmasiga o'ta muhim vazifalarni yuklamogda.

Yuqorida qayd etilgan davlat o'quv xujjatlarida maktabgacha ta'lim tashkilotining maqsad va vazifalari, o'quv-tarbiya jarayonini kompetentsiyaviy yondoshuv asosida tashkil etish vazifalari ko'rsatib o'tilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni uzluksiz ta'limning keyingi bosqichi – maktabga tayyorlashning asosiy rivojlanish soha kompetentsiyalari belgilab berilgan.

O'quv-tarbiya jarayonini davlat talablari asosida tashkil etishdan ko'zlangan maqsad – mamlakatda o'tkazilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni, xorijiy mamlakatlar ilg'or tajribasi hamda ilm-fan yutuqlari va zamonaviy informatsion kommunikativ texnologiyalarni inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tizimida ma'nan mukammal va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdir.

Sohaga doir davlat xujjatlarida maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonini quyidagi tamoyillar asosida tashkil etish talab etiladi:

- bola huquqlari, o'ziga xos rivojlanish xususiyatlari va salohiyatlarini hisobga olish;
- ta'lim jarayonida barcha turdagi rivojlanish sohalarining o'zaro bog'liqligi;
- bola salomatligini asrash va mustahkamlash, uning ehtiyojlari, shu jumladan, uning harakatlanish ehtiyojlarini qondirish;
- bolaning ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash;
- o'yin orqali ta'lim berish va rivojlantirish;
- bolaning rivojlanishi va ijtimoiy moslashishi uchun qulay muhit yaratish;
- bola uchun xavfsiz muhitni ta'minlash;

- MTTning oila, mahalla va maktab bilan hamkorligi;
- milliy madaniy an'analar qadriyatini oshirish va boshqa millatlar madaniyatiga hurmat, boshqa millatlar madaniyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish.

Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqiy ta'lim va tarbiya jarayoni ushbu tamoyillarga tayangan holda tashkil etilish talab etiladi.

Mazkur davlat o'quv dasturida bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, ularda musiqiy madaniyat elementlarini shakllantirish uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti ota-onalar bilan o'zaro hamkorlik ishlarini quyidagi shakllarda tashkil etishi tavsiya etiladi:

- ota-onalarning maktabgacha ta'lim tashkiloti borasidagi fikrlarini hisobga olish;
- ilk rivojlanish masalalarida ota-onalarga bilim berish;
- ota-onalarni o'quv-tarbiyaviy jarayonda faol qatnashishga jalb etish;
- ota-onalarning tashkilot hayotida ishtirok etish borasidagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki., maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o'sib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan, axloqiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, «Men» obrazini qurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko'zda tutadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim muassasalarini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. 2017 yil, 9 sentyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari". – T., 2018.
3. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasasining davlat o'quv dasturi. – T., 2018
4. Аврагинер В. Обучения и воспитание музыканта-педагога. - М., 1981.
5. Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе. - М., 1983.
6. Арисменди А. Дошкольное музыкальное воспитание. - М., 1989.
7. Mirxalilova, N. A., & Davlatova, M. A. (2022). TIMSS xalqaro baholash dasturida miqdor tushunchasi va uning turlari. *Academic research in educational sciences*, 3(9), 282-285.
8. Khakimov, K. M., Zakirov, A. A., Seytniyazov, K. M., & Gaypova, R. T. (2021). Some Aspects Of The Relationship Between Nature And Society In Geography. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal/ NVEO*, 15320-15325.
9. Кадырова, З. З. (2021). Некоторые комментарии к интерпретации и противопоставлению аспектов терминов перефразирование и перифраз. *Теоретическая и прикладная наука*, 1(6), 486-489.
10. Kadirova, O. K. (2022). Use of the Neurolinguistic Programming Method to Achieve the Goals of the Educational Process. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, 10(12), 188-192.

